

TA'LIM MUASSASALARIDA KORRUPSIYANI OLDINI OLIH VA YOSHLAR MA'NAVIY DUNYOQARASHINI OSHIRISHDA IJTIMOY- GUMANITAR FANLARNING O'RNI

Tohirova Aziza Tolibjon qizi

Toshkent farmatsevtika instituti

Sanoat farmatsiya yo'nalishi 1-bosqich (bakalavr) talabasi

E.mail: tkhrvs845@gmail.com. Tel: +998339524414

tel:+998941645505

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14472727>

Dolzarbligi. Jamiyat va davlatchilik ildiziga bolta urayotgan illat bu – korrupsiyadir. Korrupsiyaga qarshi kurash dunyo miqyosida bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu illatga qarshi kurash dunyoning ko'plab mamlakatlarini, qolaversa, O'zbekistonni ham qamrab olgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi, inson huquqlari buzilishiga olib keladi, hayot sifatini yomonlashtiradi, bilimli, yetuk kadrlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, ilmsizlik, manqurtlik va shaxsiy rivojlanmaslikning ildiz otib, gullashi uchun sharoit yaratib beradi. Ushbu illatni bartaraf etish bo'yicha jahon hamjamiyati tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsada, hanuzgacha u bartaraf etilmayotganligini ta'kidlab o'tishimiz joiz. Jinoyatni jazolashdan ko'ra, uni oldini olish singari profilaktik tadbirlarning yo'lga qo'yilishi qay darajada oqilonaligi allaqachon isbotlangan. Shu sababli biz korrupsiyani yo'qotish uchun avvalambor, uning kelib chiqish ildizi qayerdaligini bilishimiz kerak. Sifatsiz kadrlarning yetishib chiqishi tibbiyot sohasida yetarli darajada insonlar hayotiga xavf silmoqda. Bu ham bejiz emas, albatta, ta'lim sohasida korrupsiyaning ko'zga ko'rinarli darajada gurkirab rivojlanayotganligining belgisidir. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holatda oliy ta'lim va tibbiyot sohasidagi korrupsion holatlarni jahon tajribasi asosida yo'qotishning ba'zi usullari tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi. Korrupsiya bu – mansab mavqeyidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turi hisoblanadi. Korrupsiya faoliyati xufyona iqtisodiyotning asosiy turlaridan biridir. Aksariyat hollarda korrupsiya deganda davlat xizmatchilari tomonidan shaxsiy manfaatlarni ko'zlab, boylik orttirish maqsadida xalqdan pora olish, qonunga xilof pul daromadlarini qo'lga kiritish tushuniladi. Ammo, umuman olganda, davlat tashkilotlarida ishlaydigan fuqarolar ham korrupsiyaga doir munosabatlarning ishtirokchilari bo'lishi, pora pul emas, balki boshqa narsa evaziga ma'lum xizmatni amalga oshirishlari mumkin. Darhaqiqat, korrupsiya - ildizlari davlat xizmatini tashkil etishdagi nuqsonlarga va davlat xizmatchilarning o'ziga xos psixologiyasiga borib taqaladigan ijtimoiy hodisa. Bu korrupsiyaga qarshi avvalo, ma'muriy-huquqiy va tashkiliy boshqaruv chora-tadbirlari ko'rilishi zarurligidan darak beradi. Korrupsiyaga qarshi kurashish doirasida Adliya vazirligi tomonidan ham bir qator chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, unda adliya tizimiga kiruvchi idoralar va muassasalar faol ishtirok etib kelmoqda. Xususan, Adliya vazirligi huzuridagi yuristlar malakasini oshirish markazida ham korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. 2018-2019 - o'quv yilida dotsent G'iyosiddin Alimovning "Yuridik shaxlarning korrupsion huquqbuzarliklari uchun javobgarligini tartibga soluvchi xalqaro standartlar tizimi" mavzusidagi monografiyasi tayyorlanib, chop etildi. Professor B.Isroilov tomonidan 2021 - yilda Sankt-Peterburg politexnika universiteti olimlari bilan hammualliflikda "Современная система

противодействия отмыванию терроризма” va “Экономическая безопасность” o'quv qo'llanmalari chop etildi. O'zbekiston Respublikasi Fan va texnologiyalar agentligi (Innovatsion rivojlanish vazirligi) granti doirasida G'iyosiddin Alimov va B.Isroilov hammuallifligida “Теневая экономика, коррупция, взяточничество: уголовноправовая оценка” nomli monografiya tayyorlanib, chop etishga topshirildi. Shuningdek, Yuristlar malakasini oshirish markaziga muntazam ravishda tahsil olishga kelgan barcha toifadagi tinglovchilar guruhlari uchun markaz Jinoiy-huquqiy fanlar kafedrasini tomonidan “O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy asoslari”, Xalqaro huquq va inson huquqlari kafedrasini tomonidan “Korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro huquqiy asoslari va xorijiy mamlakatlar tajribasi” mavzularida ma'ruzalar o'qib kelinmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonda yana “Korrupsiya bo'yicha yagona statistika bo'lishi kerak”, - deya ma'lumot berib o'tgan edi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining 1-o'rinbosari Akmal Saidov 5-aprel kuni Oliy Majlis Senatida bo'lib o'tgan Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining navbatdagi majlisida. Shunga o'xshagan bir qator tadqiqotlar butun jahon, xususan O'zbekistonda bir guruh rahbarlar tomonidan o'rganib chiqilmoqda. Korrupsiyaga oid masalalar, murojaatnomalar Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan o'rganiladi va oldini olish choralari ko'riladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi 2020-yil 29-iyunda tashkil topgan. Agentlikka 2023-yilda jami 3545 ta murojaatnoma kelib tushgan. Ulardan 91 tasi ijobiy hal qilingan (2.56%), 27 tasi anonim deb topilgan (0.76%), 1022 ta murojaatnomaga huquqiy maslahat va tushuntirishlar berib, qanoatlantirilgan (28.83%), 302 tasi takroriy ko'rib chiqish uchun to'xtatilgan (8.52%), 8tasi ma'lumotnoma uchun qabul qilingan (0.23%), 2063 tasi tegishli vazirlik va idoralarga yuborilgan (58.2%), 32 tasi ko'rib chiqilmoqda (0.9%) deyilgan edi 2023-yil ma'lumotlariga ko'ra. Ushbu murojaatnomalarning aksariyat qismi (51.95%) jismoniy shaxslardan kelib tushgan. Bu raqamlar ko'rsatkichi yildan yilga ortib bormoqda. 2022- yil ma'lumotlariga ko'ra agentlikka jami 2234 ta murojaatnoma kelib tushgan bo'lsa, 2023-yilda 3545 tani tashkil etgan. Ya'ni 1 yil ichida ko'rsatkich 58.7% ga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Qachonki, butun el, mamlakat, barcha-barchamiz jiplashib, ushbu illatga qarshi turmas ekanmiz, yuqoridagi ko'zga ravshan bo'lib ko'rinayotgan bu ko'rsatkichlar yildan yilga faqat ortib boraveradi. “Korrupsiyaga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qanchalik harakat qilmasin, xalqimiz bu jirkanch illatga murosasiz bo'lmas ekan, ta'sirchan jamoatchilik nazoratini o'rnatmas ekan, bu illatga qarshi samarali kurashni tashkil eta olmaymiz. Jamiyatda poraxo'rlikka qarshi kurash keng qamrovli ishlarni o'z ichiga oladi. Birgina sababga qarshi kurashib, bu illatni yo'qotib bo'lmaydi, albatta. Barcha sabablar chuqur o'rganilishi, poraxo'rlik ya'ni oqibat emas, balki unga olib boruvchi yo'llar, uni vujudga keltiruvchi sabablar yo'qotilishi kerak”, - degan edi O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. O'qituvchi pora olmaydi, “Yuqori minbar”dagi rahbarlar hammani teng ko'radi, u o'z mansabi va vakolatini hech qachon suiste'mol qilmaydi, biz pora berib o'qimaymiz, ta'limda tenglik, qonuniylik, ochiqlik va shaffoflik bo'lishi shart, qabilidagi tushunchalar odamlarning qon-qoniga singib, qadriyat darajasiga ko'tarilmas ekan, korrupsiya biz bilan yonma-yon yashayveradi.

Usul va uslublar. Ushbu maqolani yozishda, asosan xolislik, ilmiylik, taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Dotsent G'iyosiddin Alimov, Professor B.Isroilov va Akmal Saidovning monografiya, o'quv qo'llanmalari “anticorruption.uz” sayti orqali olindi. Agentlikka kelib tushgan murojaatnomalarning miqdor ko'rsatkichlari “Korrupsiyaga qarshi

kurashish agentligining 2023-yildagi faoliyati to'g'risida"gi ma'lumotnomadan olindi. Foiz ko'rsatkichlari esa shu ma'lumotlar asosida tahlil qilinib, keltirib chiqarildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish uchun yo'lga qo'yilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar haqidagi ma'lumotlar videoroliklardan oldindi.

Natijalar. Korrupsiyaga qarshi kurashish bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Uni oldini olish chora-tadbirlarining yo'lga qo'yilishi bevosita ta'lim sohasida ham sifatli, yetuk kadrlarning yetishib chiqishiga asos bo'ladi. Nafaqat oliy ta'lim, balki boshqa sohalarda ham "tanish-bilishchilik" orqali o'z ishini hal qilayotgan insonlar talaygina. Aynan shu masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "Manfaatlar to'qnashuvi" to'g'risidagi qonun imzolandi. "Manfaatlar to'qnashuvi" - shaxsning shaxsiy manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishga ta'sir ko'rsatayotgan, yoxud, ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat. Ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 25-oktyabrda qabul qilingan. Senat tomonidan 2023-yil 1-iyunda ma'qullangan. Qonun 2024-yil 5-iyunda 931-sonli O'zbekiston Respublikasi Qarorida rasmiy e'lon qilingan. Shu kundan boshlab 6 oy o'tgach kuchga kirishi, ya'ni 2024-yil 5-dekabrda kuchga kirishi kutilmoqda.

Xulosa. Korrupsiyaga qarshi kurashish bugungi kundagi eng muhim ijtimoiy va siyosiy masalalardan biri hisoblanadi. Korrupsiya davlatning rivojlanish samaradorligini pasaytiradi, ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi va iqtisodiy o'sishga to'sinlik qiladi. U jamiyatda ishonchsizlikni kuchaytiradi va fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Yuqori lavozimli shaxslarning korrupsiyasini qanday isbotlash mumkin? Katta lavozimdagi mansabdor shaxslar ko'pincha o'z harakatlarini qonuniylashtiradilar, bu esa ularning korrupsiyaga aloqadorligini isbotlashni qiyinlashtiradi. Balki, korrupsiyaning gurkirab rivojlanayotganligining asosiy sabablari shundan boshlansachi? Ba'zi jamiyatlarda korrupsiya, jumladan, pora berish yoki tanish-bilishchilik madaniy normalar sifatida qabul qilingan. Bunday ma'daniyat ildiz otgan jamiyatlarda korrupsiyani qanday yo'qotish mumkin? Har bir mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish uchun turli tizimlar va qonunlar qabul qilingan, ammo ularning hammasi ham samarali emas. Shunday tizimni qanday yaratish mumkin, u barcha jamiyatlar uchun universal bo'lishi kerakmi?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov G'iyosiddin "Yuridik shaxslarning korrupsion huquqbuzarliklari uchun javobgarligini tartibga soluvchi xalqaro standartlar tizimi" monografiyasi 2018-2019-yilda "Adliya vazirligi huzuridagi Yuristlar malakasini oshirish markazi" nashriyoti. 191 betli
2. Alimov G'iyosiddin va Isroilov B. hammuallifligida "Теневая экономика, коррупция, взяточничество: уголовноправовая оценка" monografiyasi 2020-yilda "Uzmarkaz" nashriyoti. 201 betli.
3. Isroilov B. va Sankt-Peterburg olimlari hammuallifligida 2018-yilda "Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма" va 2021-yilda "Экономическая безопасность" o'quv qo'llanmalari Sankt-Peterburg davlat politexnika universitetining "ПОЛИТЕХ-ПРЕСС" nashriyoti.

4. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi O'RQ-419-sonli Qonuni tahririda – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (03.01.2017) - yil.
5. “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi kitob. 2017-yilda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Yuristlar malakasini oshirish markazi.
6. anticorruption.uz.
7. A.A.Odilov, A.A.Ermetov, A.Insopov, D.Iymanova, D.To'xtaboyeva, J.N.Polvonov, H.Holiqulova, J.Karimjonov, K.D.Saipova, M.Topildiyeva, M.M.Xaydarov, O.Alimardonov, R.H.Murtazayeva, R.Xomitov, S.M.Atadjanova, T.I.Doroshenko – O'zbekistonning eng yangi tarixi oliy o'quv yurtlarning nomutaxassis ta'lim yo'nalishlari uchun darslik. 234 bet.
8. B.X.Boltayeva, R.K.O'dayev – O'zbekistonning eng yangi tarixi modulidan uslubiy qo'llanma. 71 bet.
9. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – C. 202-206.
10. Абдурахмонов Х. И. ХОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 4. – C. 23-29.
11. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 7. – C. 161-167.
12. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
13. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHLTLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 7-13.
14. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 2. – C. 9-13.
15. Ibroximovich A. X. et al. “O 'ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 1. – C. 58-64.
16. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – T. 7. – №. 2. – C. 131-136
17. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
18. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
19. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).

20. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
21. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
22. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
23. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
24. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.